

УДК:636.084.1

ПРЕИМУЩЕСТВА УЗИ ДИАГНОСТИКИ СТЕЛЬНОСТИ КОРОВ И ТЕЛОК

¹Гиясов Хусанжон Абдуллаевич, ²Турсунбаев Шохрух Бобур угли

¹к.с.х.н., с.н.с., зав отделом НИИ Животноводства и птицеводства, ²докторант института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848779>

Аннотация. В статье представлены материалы научных исследований по изучению воспроизводительной способности коров и телок голштинской породы датской селекции, а также преимущества раннего определения стельности коров и телок с помощью аппарата УЗИ.

Ключевые слова: аппарат УЗИ, раннее определение, стельность, яловость, коровы, телки 1-го поколения, воспроизводительные показатели, сервис-период.

Аннотация. Мақолада Дания селекциясида мансуб голштин зотли сигир ва таналарнинг пуштдорлик кўрсаткичларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар материаллари ҳамда УТТ аппарати ёрдамида сигир ва таналар бўғозлигини эрта аниқлаш афзалликлари тақдим этилган.

Калим сўзлар: УТТ аппарати, сигир ва таналар, бўғозликни эрта аниқлаш, 1-авлод таналар, пуштдорлик кўрсаткичлари, сервис-давр.

Abstract. The article presents the materials of scientific research on the study of the reproductive capacity of cows and heifers of the Holstein breed of Danish selection, as well as the advantages of early detection of pregnancy in cows and heifers using an ultrasound machine.

Keywords: ultrasound machine, early detection, pregnancy, infertility, cows, heifers of the 1st generation, reproductive indicators, service period, etc.

ВВЕДЕНИЕ. Скотоводство занимает ведущее место в животноводстве и от его развития зависит эффективность обеспечения продовольственной безопасности в республике. Рост населения Узбекистана в год составляет приблизительно 750-800 тысяч человек. С ростом населения в республике с каждым годом нарастает потребность на мясо, молоко и другим продуктам животноводства. Применение инновационных методов еще больше повышает эффективность отрасли.

В связи с этим приняты Указы Президента Республики Узбекистан №УП-6159 “О дальнейшем развитии системы знаний и инноваций, а также оказания современных услуг в сельском хозяйстве” от 3 февраля 2021 года и №УП-6198 от 01 апреля 2021 года.

Одним из важных задач в повышении поголовья и продуктивности скота является полноценное кормление, содержание и уход за животными (Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамалов, А.А.Нурматов, Н.Р.Рузибаев, Парманова Д., Ш.Шахназарова, А.Х.Холматов, Д.К.Юлдашев и др.). Кроме того, для эффективного ведения животноводства немаловажно и улучшение племенной работы, расширение искусственного осеменения, борьба с бесплодием, повышение показателя получения телят на 100 маток. При этом важную роль играет внедрение инновационных разработок и достижений науки, техники, а также опыт передовых хозяйств способствует раннему определению стельности животных.

Раннее определение стельности или бесплодия коров и телок целесообразно с экономической точки зрения. Применение раннего обследования стельности коров и телок с помощью УЗИ диагностики обеспечивает раннее выявление яловых и больных коров

(телок) по сравнению с аналогичным методом (ректального обследования) стельности животных, уменьшает расходы на их лечение и повторное осеменение [5].

В наших исследованиях проводимых в ряде хозяйств при определении стельности коров и телок успешно применяется УЗИ обследование и оно оправдывает себя. Кроме крупного рогатого скота УЗИ диагностика эффективно применяется для раннего определения стельности овец и коз.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последние годы из стран Европы в Узбекистан импортируются племенные нетели голштинской, симментальской, монбельярдской и др. пород. Однако, в 2021 году из Дании впервые были завезены племенные нетели голштинской породы. До этого научные исследования с крупным рогатым скотом датской селекции не проводились. Изучение продуктивности и приспособленности голштинского скота датской селекции к жарким условиям Узбекистана представляет интерес у учёных. Также не изучались рост, развитие, воспроизводительные способности и молочная продуктивность животных 1-поколения датской селекции. Поэтому проведение научных исследований по данной теме является актуальной [7].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучение воспроизводительных показателей телок 1-го поколения голштинской породы, принадлежащих разным линиям быков-производителей датской селекции.

МЕТОДЫ И МЕТОДИКА. Воспроизводительные показатели телок 1-го поколения были изучены по общепринятым в зоотехнии методикам.

Степень стельности телок опытных групп диагностировали с помощью УЗИ аппарата на 35-37 и более дней после искусственного осеменения. Степень стельности телок контрольной группы определяли по традиционному способу – путем ректального обследования через 2,5-3,0 мес. после осеменения.

Марка и техническая характеристика УЗИ аппарата. “Миндрай ДП-50” универсальный портативный ультразвуковой сканер разработан для диагностики и исследований в разных сферах народного хозяйства и является хорошим монохромным устройством на мировом рынке. Он надежный, мобильный и стационарный, успешно решает свои задачи и в клинике, и на полевых условиях.

Технические особенности и комплект мобильного УЗИ аппарата: Можно управлять базой сведений. Имеет панель управления и 15 дюймовый ЛСД монитор. А также 2 монитора для соединения сенсоров. Батареи хватает на 3 часа. Зарядить можно на электрическом токе напряженности 220 А. В комплекте имеется сумка, биопсийные адаптеры, запасные батареи, видео принтер и наружный ДВР-РWDрайвер.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Результаты научных исследований проведенных на молочном комплексе фермерского хозяйства “Султан” Сырдарьинского района показали, что голштинские телки 1-го поколения хорошо приспособились к жарким и резкоконтинентальным условиям Узбекистана.

Молочная продуктивность коров за 1 лактацию составил в среднем 6300-6500 кг. Телки 1-го поколения проявили нормальный рост и развитие в условиях жаркого климата. Несмотря на жаркую погоду летом и аномальных холодов зимой они показали хорошую приспособленность. Телок успешно искусственно осемили в возрасте 14-15 мес. при живой массе 380-400 кг.

Степень стельности телок проверяли с помощью УЗИ аппарата на 35-37 и более дней после успешного осеменения.

Рис. 1. Определение стельности телок с помощью УЗИ аппарата.

Во время диагностики заранее выявили яловых и больных половых тракта телок. Полученные сведения приведены в нижеследующей таблице.

**Результаты УЗИ диагностики стельности телок
 голштинской породы разных линий**

№ п/п	Группы	n	Результат			
			Стельные		Яловые	
			голов	%	Голов	%
1	1-опытная	15	12	80	3	20
2	2-опытная	15	11	76	4	24
3	3-опытная	15	11	76	4	24
	ВСЕГО	45	34	77,3	11	22,7

Как видно из таблицы, по результатам УЗИ диагностики стельность телок принадлежащих к линии “Oman Just” (1-опытная группа) составила 80%, у телок 2-й и 3-й опытных групп составила 76 %. Яловые телки составили в 1-опытной 20%, а во 2 и 3 опытных группах 24%. Выявленные больные и яловые телки досрочно были переданы ветеринарному врачу и осеменатору для лечения и повторного осеменения. При УЗИ диагностике на определение стельности одной головы потрачено 3-5 минут времени.

Рис 2. Проведение УЗИ диагностики стельности телок на ферме.

Итак, точность, преимущества и удобство раннего определения стельности телок с помощью УЗИ аппарата был подтвержден экспериментально. Яловые и больные телки на 1-1,5 мес. раньше были переданы ветврачу чем при традиционном ректальном методе определения стельности животных.

В ходе научных опытов были выявлены некоторые преимущества УЗИ диагностики стельности животных:

1. Для УЗИ диагностики не требуется загонять недавно осемененных телок в отдельный загон или помещение. Диагностика проводится непосредственно в помещении, где находятся телки.
2. Значительно уменьшается рабочий труд и время скотников и специалистов на определение стельности животных.
3. Появление стресс факторов у животных сходится к минимуму.
4. Благодаря раннему определению яловых и больных животных, они на 1-1,5 мес. раньше по сравнению с традиционным ректальным методом диагностики переводятся ветеринарному врачу или технику осеменатору. Это дает возможность своевременно проводить лечение, повторное осеменение животных и позволяет уменьшить сервис периоду животных.

ВЫВОДЫ. Телки 1-го поколения голштинской породы, полученные от завозных племенных нетелей проявили хороший рост, развитие и приспособленность к жаркому и резкоконтинентальному климату Узбекистана.

Благодаря нормальным условиям кормления и содержания, а также хорошей воспроизводительной способности телок, они успешно осеменены в возрасте 14-15 мес. при живой массе 380 - 400 кг.

Раннее определение стельности телок с помощью УЗИ аппарата способствовало раннему выявлению яловых и больных животных, что, в конечном счете положительно повлияло на сокращение сервис-периода коров. Значительно сократились стресс факторы у животных, уменьшилось и рабочее время специалистов и скотников.

Раннее определение стельности или бесплодия коров и телок целесообразно с экономической точки зрения. Применение раннего обследования стельности коров и телок с помощью УЗИ, обеспечивает раннее выявление яловых и больных коров (телок) по сравнению с аналогичным методом (ректальное обследование) определения стельности коров и телок, уменьшает расходы на их лечение и повторное осеменение.

Инновационный метод УЗИ диагностики внедрен на молочном комплексе фермерского хозяйства “Султан” Сырдарьинского района Сырдарьинской области. Она успешно применяется и в других передовых хозяйствах республики.

Несомненно, развитием науки и техники такие аппараты ранней диагностики, как аппарат УЗИ и др. модернизируются. Расширяются их функциональные возможности и улучшаются технические характеристики.

Это еще раз подтверждает то, что внедрение новых инновационных разработок – одно из основных требований сегодняшнего дня.

REFERENCES

1. [Акмалхонов Ш.А.], Жумадуллаев Б.Х. и др. “Қорамолларнинг маҳсулдорлиги ва пуштдорлигига таъсир қилувчи омиллар” “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019., 16 б.
2. Аллашов Б., С.Жамолов “Подбор сортов кормовых культур устойчивых к жаре и водному дефициту”. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С.230-233.
3. Нурматов А.А. Научно-исследовательские работы проводимые НИИ Животноводства и птицеводства, перспективы их внедрения в производство. Сборник материалов международной конференции. Ташкент, 2019 г.С.5
4. Комилов А. Аллашов Б.Д., Эсанов А.Ш. “Сигирларнинг бўғозлиги ва бепуштлигини эрта аниқлаш усули”, “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019 й. 72 б.
5. Лучевая диагностика: Учебник Т. 1. / под ред. Г. Е. Труфанова — М.: ГЕОТАР-Медиа, 2009. с.39-40. [ИСБН 978-5-9704-1105-6.](#)
6. Д.Парманова, Ш. Шохназарова. Қўйларни гўшт маҳсулдорлигини оширишда “Best Mega Mix” тўла қийматли озуқадан фойдаланиш самарадорлиги. Агротехнология ва ветеринария тиббиёти илмий журнал. 2022, 834-837.
7. Турсунбоев Ш.Б. Ҳ.А., Гиёсов “Қорамолларни бўғозлигини УТТ аппаратида эрта аниқлаш” “FERMER” ижтимоий-иқтисодий журнали, 2023 йил 7-сони, 26-27 бетлар.
8. Юлдашев Д.К. “Современные проблемы кормопроизводства и организации кормления с.х. животных Узбекистана”, Статья в сб. Материалов 2-й международной научно-практической конференции посвященной 90-летию академика И.Г.Рядчикова, Кубан, 25-26 января 2024 г., С. 667-675.
9. Giyasov Kh.A. EMBRYO TRANSPLANT TECHNOLOGY IS BEING IMPLEMENTED, In Volume 4, Issue 11 of the “Evropean Jornal of Agricultural and Rural Education”, INPACT FACTOR: 7.354,ISSN (E) 2660-5643, November, 2023.

10. Xolmatov A.X., Giyasov X.A., Hasanov X.T. Urg’ochi qoramollar podasini yaratishda biotexnologiya yutuqlaridan foydalanishning samaradorligi.,INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION, ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZp. 418-424.